

GASAUSTAUSSCH UND WÄRMETRANSFER BEI FREIER KONVEKTION
UND UNTER EINFLUSS VON WELLEN
AUFBAU EINER APPARATUR UND ERSTE ERGEBNISSE

doi: 10.5281/zenodo.13362

Staatsexamensarbeit

von

Klaus Bönisch

INSTITUT FÜR UMWELTPHYSIK

HEIDELBERG

- 1981 -

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
I. Einleitung	4
II. Theorie	6
II.1 Transfergeschwindigkeit	6
II.2 Modelle	6
II.3 Verdunstungskälte und Gasaustausch	7
II.4 Modell von Katsaros	8
II.5 Bestimmung von Gasaustauschraten	14
II.6 Bestimmung von Wärmeaustauschraten	15
III. Beschreibung der Apparatur	17
III.1 Temperaturregelung	18
III.2 Feuchtemessung	18
III.3 Wasseroberflächentemperatur	20
III.4 Stickstoffatmosphäre	20
III.5 Leitfähigkeit, CO ₂ -Konzentration, Einfluß auf Gasaustausch	21
III.6 Konvektion	23
III.7 Wellengenerator	23
III.8 Wellenmessung	25
IV. Messungen	30
IV.1 Temperaturabhängigkeit der Transfergeschwindigkeiten	30
IV.2 Schmidtzahlabhängigkeit	32
IV.3 Einfluß der Wellen	33
V. Weitere Möglichkeiten	40
Literaturverzeichnis	41
Anhang 1 : Heizungsregelung	43
Anhang 2 : Leitfähigkeitsmeßelektronik	44

Zusammenfassung

Es wurde eine Apparatur aufgebaut, die es ermöglicht, den Einfluß von Kapillarwellen auf CO_2 - Austausch und Wärmeaustausch simultan zu messen.

Die Wassertemperatur kann von 20°C - 60°C variiert werden. Turbulenzen im Wasser können durch eine Pumpe und ein Rohrleitungssystem in weiten Grenzen erzeugt werden. Die Wellenfrequenzen sind zwischen 2 Hz und etwa 50 Hz wählbar, wobei maximale Amplituden der Wellenneigungen von ca. $\tan \alpha = 0,27$ erreicht werden können. Die Wellenneigungen werden mit Hilfe eines Lasers und eines optischen Systems gemessen.

Der Anstieg der Transfargeschwindigkeiten ist nach ersten Messungen bei Wellenneigungen von $\tan \alpha = 0,07$ und 3,5 Hz Wellenfrequenz etwa 2-fach, bei 14,5 Hz und gleicher Neigung dagegen etwa 6-fach.

Ohne Wellen wird der Temperaturverlauf des Austausches durch die beiden Modelle von Katsaros und Münnich richtig beschrieben. Die absoluten Werte weichen aber bei beiden Modellen von den gemessenen ab, wobei das Katsaros - Modell zu kleine, das Münnich - Modell zu große Transfargeschwindigkeiten voraussagt.

Die Abhängigkeit der Transfargeschwindigkeit von der Zähigkeit ν und der Diffusionskonstanten D des Wassers ergab sich zu $w \sim \left(\frac{\nu}{D}\right)^n$ mit $n = 0,8 \pm 0,1$ (Schmidtzahl-exponent)

I. Einleitung

Das Meer stellt eine Senke für den vom Menschen verursachten CO_2 Überschuß dar. Deshalb ist der Transportprozess über die Phasengrenze Wasser - Luft von großer Bedeutung für den CO_2 Haushalt der Erdatmosphäre.

Auf dem Weg zur Phasengrenze sind zuerst Wirbel mit großen Radien effektiv. Diese Wirbel können aber die Phasengrenze nicht durchdringen, so daß in deren Nähe die Radien immer kleiner werden müssen, bis schließlich ab einem bestimmten Abstand z molekulare Diffusion für den Transport dominiert. Diese Schicht nennt man luft-, bzw. wasserseitige viskose Grenzschicht. Die Dicke z nimmt also wesentlichen Einfluß auf den Austauschprozess. Für Gase mit kleinen Löslichkeiten α (α = Konzentration im Wasser/ Konzentration in Luft; bei gleichem Partialdruck) liegt der Hauptwiderstand in der wasserseitigen-, für Wärmetransport in der luftseitigen Grenzschicht.

Experimente an verschiedenen Wind-, Wasserkanälen haben ergeben, daß Kapillarwellen (d.h. Wellen, deren Rückstellkraft die Oberflächenspannung des Wassers ist, mit Wellenlängen $< 1,7$ cm im Gegensatz zu Gravitationswellen) die Gasaustauschraten um bis zu einer Größenordnung erhöhen. (Jähne 80, Broecker 79)

Es wird vermutet, daß Kapillarwellen einen neuen Turbulenzmechanismus erzeugen, der in die Grenzschicht eingreift.

Ziel dieser Arbeit war es nun, einen Wassertank zu bauen, in dem Wellen mit Hilfe eines Wellengenerators erzeugt werden können, um so die Erforschung des Einflusses der Kapillarwellen auf Gas- und Wärmeaustausch bei gezielter Variation von verschiedenen Parametern wie Frequenz, Amplitude, Wellendämpfung, Konvektion oder Turbulenz zu ermöglichen.

Man hat somit eine experimentelle Situation geschaffen, die es erlaubt die Wellenparameter unabhängig von dem Antriebsmechanismus für den Gasaustausch (Konvektion durch Verdunstung oder Umpumpen), zu ändern, was bei den Wind - Wasserkanälen nicht ohne weiteres möglich ist.

Die gleichzeitige Messung des Wärmeaustausches gestattet die Bestimmung des Schmidtzahlexponenten n , welcher die bestehenden Theorien zum Gasaustausch unterscheidet.

II Theorie

1. Transfergeschwindigkeit

Der Antrieb für die Austauschvorgänge ist eine Konzentrationsdifferenz Δc , welche proportional zur Flußdichte j ist.

$$j = w \cdot \Delta c \qquad 2.1.1$$

Die Proportionalitätskonstante w hat die Dimension einer Geschwindigkeit. Man nennt sie daher Transfergeschwindigkeit. Diese Größe wünscht man als Maß für den Austausch zu parametrisieren.

2. Modelle

Die heutigen Modelle sind bei Jähne 80 beschrieben. Es sind dies das Filmmodell, welches von einer laminaren Grenzschicht ausgeht deren Dicke z durch eine Reynoldszahl gegeben ist. In diesem Modell ist $w \sim Sc^{-1}$. Sc heißt Schmidtzahl. Sie ist der Quotient aus der kinematischen Zähigkeit $\nu [\frac{cm^2}{s}]$ und der Diffusionskonstanten $D [\frac{cm^2}{s}]$: $Sc = \nu \cdot D^{-1}$ und ist deshalb dimensionslos.

Ein weiteres Modell ist das Oberflächenerneuerungsmodell bei dem man von einer statistischen Erneuerung der Grenzschicht ausgeht; das heißt man nimmt eine mittlere Verweildauer τ des Wassers an der Oberfläche an. Mit diesem Modell ist $w \sim Sc^{-1/2}$.

Ein drittes Modell von Deacon liegt zwischen den beiden Vorangegangenen. Hier ist $w \sim Sc^{-2/3}$.

3. Verdunstungskälte und Gasaustausch (Münnich f-243)

Voraussetzung der folgenden Überlegung ist das Oberflächenerneuerungsmodell.

Der latente Wärmestrom $j_l = \lambda \cdot j_e$

$\lambda =$ Verdampfungswärme $[\text{cal} \cdot \text{g}^{-1}]$

$j_e =$ Wasserdampfstromdichte

bewirkt eine Abkühlung ΔT der Wasseroberfläche.

Durch die entstehende Dichteerhöhung $\Delta \rho$ an der Oberfläche erfolgt statistisches Absinken der Grenzschichten.

Mit der molekularen Wärmediffusionskonstanten D_H und der mittleren Verweildauer τ des Wassers an der Oberfläche ist wegen des Oberflächenerneuerungsmodells die Schichtdicke \bar{z} :

$$\bar{z} = \sqrt{D_H \cdot \tau}$$

mit der Annahme, daß die Transfergeschwindigkeit w_H gleich der statistischen Absinkgeschwindigkeit v ist, folgt:

$$\bar{z} = \frac{D_H}{v},$$

und

$$v^2 = \frac{D_H}{\tau} \quad 2.3.1$$

Zur Abschätzung der Sinkgeschwindigkeit v betrachtet man die Dichteerhöhung an der Oberfläche:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \alpha \cdot T$$

$\alpha =$ Ausdehnungskoeffizient

Hieraus resultiert die effektive Schwerebeschleunigung:

$$g^* = \alpha \cdot \Delta T \cdot g$$

Die Beschleunigungszeit ist τ ; also:

$$v = \tau g^* = \tau \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot g$$

Der latente Wärmestrom wird aus dem Wasser nachgeliefert durch

$$j_1 = \beta_w c_w \cdot v \cdot \Delta T$$

ΔT lässt sich daher ersetzen, somit ist

$$v^2 = \tau \cdot g \cdot j_1 \frac{\alpha}{\beta_w c_w} \quad ;$$

und mit 2.3.1 gilt:

$$v^4 = D_H g j_1 \frac{\alpha}{\beta_w c_w} \quad . \quad 2.3.2$$

Somit ergibt sich für die Transfergeschwindigkeit

$$w_H = \left(\frac{g}{\beta_w c_w} \right)^{1/4} \cdot (j_1 \alpha D_H)^{1/4} \quad 2.3.3$$

Die Transfergeschwindigkeit für CO_2 erhält man durch

$$w_{CO_2} = w_H \left(\frac{D_{CO_2}}{D_H} \right)^n \quad ; n = 1/2 \quad 2.3.4$$

Diese Überlegungen beschreiben eine obere Grenze von w . Zum Einen, da die Viskosität des Wassers vernachlässigt wird, die mit der Sinkgeschwindigkeit eine Gegenkraft bewirkt und zum Andern, da das benutzte Oberflächenmodell selbst schon eine obere Grenze der drei genannten Modelle für den Austausch ist wegen $w \sim Sc^{-1/2}$.

4. Modell von Kristina B. Katsaros 79

Hier werden zwei dimensionslose Zahlen verglichen, nämlich die Nusselt Zahl N :

$$N = \frac{j \cdot d}{k \cdot \Delta T}$$

und die Rayleighzahl R :

$$R = \frac{\alpha \cdot g}{D \cdot \nu} \Delta T d^3$$

durch $N = A \cdot R^n \quad . \quad 2.4.1$

j = Wärmestromdichte

d = Wassertiefe

k = Wärmeleitfähigkeit in Wasser = $\rho_w c_w D_H$

n, A sind zu bestimmende Konstanten.

Die Nusselt Zahl N kann umgeformt werden zu

$$N = \frac{z}{d}$$

Sie bedeutet also anschaulich das Verhältnis von Grenzschichtdicke zu Wassertiefe.

Die Rayleighzahl R ist ein Maß für den Turbulenzantrieb durch Dichteerhöhung an der Wasseroberfläche.

Damit die Abhängigkeit der Transfergeschwindigkeit von der Wassertiefe d verschwindet wählte Katsaros $n = 1/3$. Der Faktor A wurde aus dem Experiment zu $A = 0,156$ bestimmt, also:

$$N = 0,156 R^{1/3}$$

oder

$$\frac{j_H \cdot d}{k \cdot \Delta T} = \frac{j_H \cdot d}{D \cdot \rho_w c_w \cdot \Delta T} = A \left(\frac{\alpha \cdot g}{D \cdot \nu} \Delta T \right)^{1/3} d$$

durch die Wärmestromnachfuhr aus dem Wasser wegen der latenten Wärme kann man ΔT wieder durch $j = w_H \rho_w c_w \cdot \Delta T$ eliminieren:

$$\frac{w_H}{D} = A \left(\frac{\alpha \cdot g \cdot j_H}{D \cdot \nu \rho_w c_w w_H} \right)^{1/3}$$

oder nach w_H aufgelöst mit $Sc = \nu/D$:

$$w_H = A^{3/4} \cdot Sc^{-1/4} \left(\frac{g}{\rho_w c_w} \right)^{1/4} \cdot (j_H \cdot \alpha \cdot D_H)^{1/4} \quad 2.4.2$$

Gegenüber dem Münnich - Modell enthält das Modell von Katsaros neben einem zusätzlichen konstanten Faktor $A^{3/4} = 0,248$ noch eine weitere Abhängigkeit der Transfergeschwindigkeit von der Schmidtzahl: $w_H \sim A^{3/4} Sc^{-1/4}$. Die Schmidtzahl liegt bei 20°C - 40°C zwischen 4,5 und 7, d.h. das Münnich - Modell ergibt eine 7-fach größere Transfergeschwindigkeit als das Katsaros - Modell.

Um die Temperaturabhängigkeit der Transfargeschwindigkeit zu bestimmen wurden im folgenden D_H , D_{CO_2} , Sc_H , Sc_{CO_2} , α und c_e mit Hilfe des Tabellenwerkes von d'Ans Lax dargestellt.

Abb. 2.4.1

Abb. 2.4.2

Abb. 2.44

Abb. 2.45

Abb. 2.43

Abb. 24.7

Die Wärmeflußdichte j_1 wurde im Experiment ermittelt

$$j_1 = \lambda \frac{\dot{V}}{F} c_{e1} h_1 \quad 2.6.2$$

j_1 ist als Funktion der Wassertemperatur in Abb 24.8 aufgetragen

Abb 2.4.8

Die Tranfergeschwindigkeit für Wasserdampf w_V^a (2.6.3) ist dabei wie erwartet konstant geblieben :

Abb. 2.4.9

Die Variation der einzelnen Größen zwischen 20°C und 40°C sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:

x	$x(40^\circ\text{C})/x(20^\circ\text{C})$
D_H	1,07
D_{CO_2}	1,65
Sc_{CO_2}	2,4
Sc_H	1,55
α	1,87
λ	1,02
c_e	3,3
j_1	3,1

Somit sollte man eine Erhöhung von w_H zwischen 20°C und 40°C von 1,56 (Münnich) bzw 1,74 (Katsaros) erhalten. Für w_{CO_2} sind die entsprechender Erhöhungen 1,93 bzw. 2,46 bei einem Schmidtzahl exponenten n von 0,5 (Oberflächen-erneuerungsmodell) bzw. $n=0,8$ (Katsaros). Der zweite Wert für n wurde innerhalb dieser Arbeit bestimmt (IV.2).

5. Bestimmung von Gasaustauschraten

Die Flußdichte für CO_2 ist

$$\dot{j}_{\text{CO}_2} = w_{\text{CO}_2} \cdot \Delta c = w_{\text{CO}_2} \cdot c_w \quad . \quad 2.5.1$$

Die CO_2 -Konzentration im Luftraum kann man vernachlässigen, da das Verhältnis von Spülrate im Luftraum zu Gasaustauschrates etwa 1000 ist (s.u.).

somit wird Δc zu c und ohne Schichtung im Wasser gilt

$$\dot{j}_{\text{CO}_2} = \frac{V_w}{F} \frac{dc_w}{dt} = H \cdot \dot{c}_w \quad . \quad 2.5.2$$

V = Volumen des Wassers ($12 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$)

F = Wasseroberfläche (600 cm^2)

H = Wasserhöhe (20 cm)

Die Transfargeschwindigkeit wird dann:

$$w_{\text{CO}_2} = \frac{\dot{j}}{\Delta c_w} = H \cdot \frac{\dot{c}_w}{c_w} \quad . \quad 2.5.3$$

Die elektrische Leitfähigkeit λ des Wassers ist proportional zu \sqrt{c} (Jähne 80). Sie eignet sich daher gut zur Messung der CO_2 Konzentration.

der Proportionalitätsfaktor k ist temperaturabhängig.

Also:

$$c = \frac{\lambda}{(k(T))^2} ;$$

mit 2.5.3 wird

$$w_{\text{CO}_2} = 2 H \left(\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} - \dot{T} \cdot \frac{1}{k} \frac{\partial k(T)}{\partial T} \right) \quad 2.5.4$$

Hier wird mit jeweils konstanter Temperatur gemessen:

$$w_{\text{CO}_2} = 2 H \cdot \frac{\dot{\lambda}}{\lambda} \quad 2.5.5$$

Die Einstellzeit für Gasaustausch im Wasser ist bei typischen Transfargeschwindigkeiten $w_{\text{CO}_2} = 0,25 \cdot 10^{-3} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$

$$\tau_w = \frac{V_w}{w \cdot F} = 22 \text{ h} \quad .$$

Die Einstellzeit im Luftraum ist, da die Löslichkeit

1 ist ebenfalls

$$\tau_L = \frac{V_L}{\alpha \cdot w \cdot F} = 22 \text{ h} \quad .$$

Die Spülzeit des Luftraums ist bei $\dot{V} = 150 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

$$\tau_s = \frac{V_g}{\dot{V}_g} = 0,011 \text{ h} ,$$

d.h. $\frac{\tau_w}{\tau_L} = 1000$ und die Annahme, daß $c_1 \ll c_w$ ist somit berechtigt.

6. Bestimmung des Wärmeaustausches.

Die latente Wärmestromdichte durch Verdunstung über die Phasengrenze ist:

$$j_1 = -\lambda w_v^a c_{e_g} (1-h_g) , \quad 2.6.1$$

w_v^a = Transfargeschw. in Luft für Wasserdampf

c_{e_g} = Wasserdampfsättigungskonzentration bei der Temperatur an der Luftgrenzschicht.

h_g = relative Feuchte an der Luftgrenzschicht.

es gilt aber auch:

$$j_1 = -\lambda \frac{\dot{V}}{F} c_{e_1} h_1 , \quad 2.6.2$$

c_{e_1} = Wasserdampfsättigungskonzentration bei Luftraum - Temperatur.

h_1 = relative Feuchte im Luftraum

\dot{V} = N_2 Spülrate im Luftraum

F = Wasserfläche ;

mit 2.6.1 und 2.6.2 kann w_v^a bestimmt werden zu

$$w_v^a = \frac{\dot{V} h_1 c_{e_1}}{F(1-h_g)c_{e_g}} = \frac{\dot{V} c}{F(c_{e_g} - c)} , \quad 2.6.3$$

c = Wasserdampfkonzentration .

Die Wärmenachfuhr j_w vom Wasser zur Oberfläche wird beschrieben durch

$$j_H = w_H \rho_w c_w \Delta T \quad , \quad 2.6.4$$

w_H = Transfargeschwindigkeit für Wärme in Wasser
 $\rho_w c_w$ = Dichte · spez. Wärme in Wasser
 ΔT = Oberflächentemperaturerniedrigung durch Verdunstung .

Die fühlbare Wärmestromdichte über die Oberfläche j_f

$$j_f = - w_w^a \rho_{pa} c_{pa} (T_w - T_l) \quad , \quad 2.6.5$$

w_w^a = Transfargeschwindigkeit für Wärme in Luft
 $\rho_{pa} c_{pa}$ = Dichte · Spez. Wärme in Luft
 $T_w - T_l$ = Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft,

kann man im Experiment vernachlässigen, da Luft und Wassertemperatur auf $\pm 1^\circ\text{C}$ gleichgeregelt sind.

Deshalb ist $j_l = j_H$ d.h. 2.6.1 = 2.6.4 .

Somit erhält man w_H :

$$w_H = w_v^a \frac{\lambda c_{eg}(1-h_g)}{\rho_w c_w \Delta T} \quad 2.6.6$$

oder mit 2.6.3

$$w_H = \frac{\lambda c_{e1} h_1 \dot{V}}{\rho_w c_w \Delta T F} \quad 2.6.7$$

III Beschreibung der Apparatur

Der Wassertank ist aus 5 - 10 mm dickem Plexiglas aufgebaut; er ist innen 30 cm lang und 20 cm breit, die Gesamthöhe ist 40 cm, die Höhe des Wasserspiegels 20 cm. Alle Seiten sind mit 5 cm dickem Styropor isoliert.

Einen Überblick über den gesamten Aufbau erhält man aus Abb. 3.1. Die einzelnen Teile werden im folgenden beschrieben.

Abb. 3.1

1. Temperaturregelung

Um bei konstanter Wassertemperatur zu messen wurde eine Temperaturregelung gebaut, die das Wasser auf $\pm 0,02$ °C temperiert. Bei dieser Regelung ist die Heizspannung proportional zur Temperaturdifferenz zwischen dem Fühler und einem vorgegeben Sollwert. Die Proportionalitätskonstante ist in weiten Grenzen wählbar. (Schaltbild befindet sich im Anhang)

Der Heizwiderstand besteht aus Widerstandsdraht, der über die gesamte Bodenfläche zwischen zwei Plexiglas-schichten verlegt wurde.

Abb 3.1.1

Die maximale Heizleistung beträgt beim verwendeten Widerstand von 16 Ohm etwa 100 Watt.

2. Feuchtemessung

Um die relative Feuchte nach den Austauschprozessen zu bestimmen wurde ein Psychrometer gebaut, welches am Ausgang der Apparatur installiert wurde.

Dadurch wird eine Mittelung der relativen Feuchte über den gesamten Luftraum der Kammer erreicht.

Abb. 3.2.1

Das Psychrometer besteht aus zwei hintereinanderliegenden PT 100 Temperaturfühlern, wobei der hintere mit Wolle umwickelt ist und durch eine Kapillare ständig feucht gehalten wird. (s. Weißer 80)

Die absolute Feuchte c berechnet sich dann zu

$$c = c(T_F) - A \Delta T ,$$

$c(T)$ = Sättigungsfeuchte bei der Temperatur T

T_F = Temperatur des feuchten Fühlers

T_1 = Lufttemperatur

A = Psychrometerkonstante .

Die relative Feuchte h kann man bestimmen mit

$$h = \frac{c}{c(T_1)} = \frac{c(T_F) - A T}{c(T_1)} . \quad 3.2.1$$

Bei einem Stickstoffdurchsatz von $80 - 500 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$, was einer Windgeschwindigkeit von $0,8 - 5 \text{ m s}^{-1}$ am Psychrometer entspricht, ergab sich die Psychrometerkonstante A zu $0,65 \cdot 10^{-6} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \pm 7\%$.

3. Wasseroberflächentemperatur

Um die Wasseroberflächentemperaturerniedrigung infolge der Verdunstung zu messen, wird ein Infrarotthermometer von Heimann (KT-16 T) benutzt, welches im Bereich von 6 - 14 μm mißt. Der Absorptionskoeffizient im Wasser für diesen Wellenlängenbereich beträgt etwa 10^5m^{-1} (Coantic 80). Der Fehler durch Temperaturgradienten an der Wasseroberfläche beträgt somit maximal $5 \cdot 10^{-3} \text{°C}$ (Jähne 80). Das Rauschen des Gerätes liegt bei $0,15 \text{°C}$ bei einer am Gerät eingestellten Mittelungszeit von 5 sec.. Durch graphische Mittelung läßt sich jedoch eine weit größere Auflösung erzielen, die aber abhängig vom jeweiligen Zustand der Wasseroberfläche ist. (Konvektion, Wellen,...) Die Ablesefehler sind also für jeden Meßpunkt getrennt zu ermitteln. Sie liegen zwischen $0,02 \text{°C}$ und $0,15 \text{°C}$.

Um Fehler durch Driften des Infrarotthermometers zu vermeiden wird am Anfang und Ende jeder Messung der Stickstoff - Fluß ausgeschaltet. Die Oberflächentemperatur wird dann gleich der Wassertemperatur, da die relative Feuchte 1 wird. Es werden also nur Relativmessungen mit dem IR-Thermometer vorgenommen.

Die Einstellzeit für $1-h_1$ nach Abschalten des Spülstroms ist

$$\tau_h = \frac{V_L}{F \cdot w_v^a} = \frac{H}{w_v^a},$$

mit typischem w_v^a von $0,2 \text{ cm s}^{-1}$ ist τ_h im Experiment etwa 100 s .

4. Stickstoffatmosphäre

Der trockene N_2 -Fluß wird erzeugt, indem man flüssigen Stickstoff in einem isolierten Druckgefäß heizt. Die Heizung wird über einen, durch eine Fritte ("Gas-Fluß-Widerstand") erzeugten Überdruck ein und ausgeschaltet.

Die Heizleistung läßt sich durch eine Thyristorschaltung regeln. Unmittelbar vor dem Eintritt in den Wassertank wird der Stickstoff mit einem Widerstandsdraht auf Wassertemperatur erwärmt. Der N_2 -Fluß wird gemessen mit einem Strömungsmesser von Fischer & Porter im Meßbereich von $1194 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ bis $95 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$, der Ablesefehler beträgt $2,4 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$.

5. Leitfähigkeit, CO_2 -Konz., Einfluß auf Gasaustausch

Für die Messungen wird voll-entsalztes Wasser verwendet mit einer Nulleitfähigkeit von ca. $0,5 \mu\text{S}$ ($=0,5 \cdot 10^{-6} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$). Die Nulleitfähigkeit steigt während der Meßdauer durch Verunreinigungen auf ca. $1 \mu\text{S}$ bis $1,5 \mu\text{S}$ an.

Bei Sättigung beträgt die Leitfähigkeit etwa $50 \mu\text{S}$.

Um Meßfehler gering zu halten sollte man also bei möglichst großen Leitfähigkeiten messen.

Große Leitfähigkeiten beeinflussen aber die Oberflächen-erneuerung der Grenzschicht, da durch das CO_2 - Defizit in der Grenzschicht die Dichte dort abnimmt und somit der Dichtezunahme durch Oberflächentemperaturerniedrigung, die Antrieb für Oberflächenenerneuerung ist, entgegenwirkt.

Dieser Effekt bewirkt eine Erniedrigung der Transfer-geschwindigkeit von bis zu 40 % (Abb.3.5.1)

Hier wurde die, auf die mittlere Transfergeschwindigkeit bei kleinen Konzentrationen normierte Transfergeschwindigkeit gegen die, der Dichteänderung durch Konzentrationsdifferenz entsprechende Temperaturänderung aufgetragen. Bei Sättigung entspricht die Dichteänderung einer Temperaturänderung von $2^\circ\text{C} \pm 25\%$ (Jähne).

Bei den Messungen war die Oberflächentemperaturerniedrigung im Mittel $0,4^\circ\text{C}$.

Um diesen Stabilisierungseffekt in der Grenzschicht zu vermeiden wurde bei maximalen Leitfähigkeiten von $25 \mu\text{S}$ gemessen. Der relative Fehler für typische Leitfähigkeiten von etwa $15 \mu\text{S}$ beträgt somit

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 2,5 \% .$$

Der relative Fehler von $\frac{\Delta \dot{\lambda}}{\dot{\lambda}}$ ist gegeben durch Ablesegenauigkeit und variiert zwischen

$$\frac{\Delta \dot{\lambda}}{\dot{\lambda}} = 3 \% - 30 \% .$$

Dieser Fehler stimmt überein mit der Reproduzierbarkeit der Messungen von 10 % (Abb.3.5.1).

Die Wasserhöhe H ist mit einem Fehler von 2 % behaftet.

Zum Nachweis der Leitfähigkeit wurde eine Sonde der Firma Phillips verwendet mit einer Zellkonstanten von $0,02 \mu\text{S}$. Die dafür gebaute Elektronik wird im Anhang beschrieben.

Abb. 3.5.1: Die auf die mittlere Transfargeschwindigkeit \bar{w} bei kleinen Konzentrationen normierte Transfargeschwindigkeit wurde hier gegen die auf 1 normierte CO_2 -Konzentration c bzw. die ihr entsprechende Leitfähigkeit λ aufgetragen. Ebenso ist der Abb. die Temperaturänderung zu entnehmen, welche für den gleichen Dichteunterschied sorgt wie die entsprechende Konzentrationsdifferenz.

6. Konvektion

Um die Konvektion im Wasser zu verstärken wurde eine Rohrleitung mit einer Pumpe installiert. (Abb 3.1) Der Wasserfluß kann durch zwei parallelgeschaltete Hähne mit verschiedenen Einstellbereichen genau eingestellt werden und mit verschiedenen Flußmessern (Fischer & Porter) zwischen $25 - 2500 \text{ Liter} \cdot \text{h}^{-1}$ bestimmt werden. Durch Vertauschen von Pumpe und Flußmesser kann die Flußrichtung umgekehrt werden. Die Art der erzeugten Turbulenz im Wasser kann durch verschiedene Düsen verändert werden. Will man freie, durch Heizung am Boden und Verdunstungskälte an der Wasseroberfläche erzeugte Konvektion, so kann man die Rohrleitung durch Gewindestopfen verschließen.

7. Wellengenerator

Die Erzeugung von Kapillarwellen geschieht mittels einer Membrane aus Silikongummi, die über die gesamte kürzere Seite des Wellentanks reicht und zum Teil in das Wasser eingetaucht ist.

Die Membrane wird mit einem abgewinkelten Aluminiumblech versteift, um Querschwingungen zu vermeiden.

Die ersten Versuche wurden mit pulsierender Druckluft gemacht, die mit einem drehzahlregulierbaren Motor und Lochblenden erzeugt wurde.

Später wurden mit Hilfe eines Basslautsprechers, Verstärkers und Frequenzgenerators bessere Ergebnisse erzielt.

Vorteile dieses Systems:

- Der Lautsprecher übt auch eine Rückstellkraft auf die Membrane aus (geschlossenes System)
- genaue und reproduzierbare Anregungsfrequenz und Anregungsamplitude
- man kann von Sinus, Dreieck, Rechteck bis hin zu kurzen Impulsen verschieden geformte Spannungen am Lautsprecher anlegen und so verschiedene Frequenzspektren der Wasserwellen erhalten.

Als Verstärker wurde eine kondensatorfreie 30-Watt-Endstufe, die bis 1 Hz linear ist, gewählt; als Lautsprecher ein weichaufgehänger Basslautsprecher mit 18 cm Membrandurchmesser und 120 Watt Belastbarkeit.

Für jede gewünschte Wellenfrequenz muß die Wasserhöhe sorgfältig eingestellt werden, um eine optimale Wellenamplitude zu erhalten.

Bei Langzeitmessungen sollte man daher die Wasserhöhe durch eine geeignete Nachfüllvorrichtung konstant halten.

8. Wellenmessung

Das Prinzip der Wellenmessung wird bei Tschiersch 80 beschrieben. Dabei wird ein Laserstrahl von unten durch das Wasser geleitet. An der Wasseroberfläche wird er proportional der Wellenneigung aus der Mitte gebrochen. Durch eine Mattscheibe, einer Linse und einem Zoom-Objektiv wird er auf eine zweidimensional ortsempfindliche Photozelle abgebildet. (Abb 3.8.1)

Durch die folgende Elektronik wird das Signal verstärkt und dividiert, so daß man in zwei Dimensionen lineare Wellenneigungssignale erhält. (Jähne 80, Tschiersch 80) (Abb. 3.8.2)

Da die Höhenunterschiede durch Wellen im Tank nur maximal 1,5 cm betragen, ist auch der Fehler von $\tan \alpha < 8\%$ und typisch 1%, so daß auf die Linse zur Höhenkorrektur verzichtet werden konnte.

Abb. 3.8.1

Der Laser und die Optik können über die ganze Länge des Tanks gefahren werden; somit sind Messungen in verschiedenen Abständen zum Wellengenerator möglich.

Eichung : $\tan \alpha$ - Spannung

in einer Dimension (Wellenausbreitungs-
richtung)

Abb 3.8.2

Als Beispiel einer Zeitserie von Neigungen in Längs- und Querrichtung des Tanks kann man in der folgenden Abb. 3.8.3 eine Wasserwelle mit der Anregungsfrequenz von 15,6 Hz und einer maximalen Neigung von $\tan \alpha = 0,9$ sehen. Es wurden je 512 Werte mit 2,5 kHz eingelesen.

Abb 3.8.3

Da das Wellenbild über lange Zeit konstant bleibt, sollte man ein diskretes Frequenzspektrum erwarten, welches nur die Grundfrequenz und die zugehörigen harmonischen Obertöne enthält.

In diesem Beispiel einer Welle von 15,6 Hz kann man nach einer Fouriertransformation die Obertöne bis zu einer Frequenz von 249,6 Hz, was dem 15. Oberton entspricht, mühelos verfolgen.

Hier wurden 10*4096 Werte mit 1 kHz eingelesen und transformiert. Abb 3.8.4

Abb. 3.8.4

Eine Neigungsverteilung dieser Welle ist in Abb. 3.8.5 sichtbar, bei der 200000 Werte in eine 64 x 64 Matrix eingelesen wurden.

Abb 3.8.5

In Abb 3.8.6 sind Wellen mit einer Frequenz von 14,5 Hz bei verschiedenen Amplituden, in Form von Zeitserien der Neigungswinkel, im selben Maßstab dargestellt.

Die maximalen Neigungswinkel steigen dabei in 9 Schritten von $\tan \alpha = 0$ bis $\tan \alpha = 0,25$ an.

Versucht man noch größere Winkel zu erreichen, werden Querwellen angeregt, bis schließlich das Wellenbild zerstört wird, und man keine reproduzierbaren Wellen mehr erhalten kann.

Die verwendeten Programme für FFT (Fast Fourier Transform.) Zeits. und Neig.vert. sind von Ilmberger 81.

Abb. 3.8.6

IV. Messungen

Zur Überprüfung der beiden Modelle von Münnich und Katsaros wurde die Temperaturabhängigkeit des verdunstungsinduzierten Gas- und Wärmeaustausches gemessen. Weiterhin wurde die Schmidtzahlabhängigkeit des verdunstungsinduzierten Austausches gemessen. Schließlich folgen erste Experimente zum Einfluß der Wellen auf den Gasaustausch.

1. Temperaturabhängigkeit der Transfargeschwindigkeiten

Die gemessenen Transfargeschwindigkeiten von Wärme w_H befinden sich in der folgenden Abb. 4.1.1

Abb. 4.1.1

Der Temperaturverlauf der gemessenen Transfargeschwindigkeit stimmt gut mit beiden Theorien überein, Auch die Meßwerte von Jähne 80 sind noch innerhalb der Fehlergrenzen dieser Messungen. Die absoluten Werte allerdings liegen zwischen beiden Modellen.

Die Bestimmung von w_{CO_2} wurde nach 2.3.4 vorgenommen.

Dabei wurde beim Münnich-Modell $n=0,5$ gesetzt (Oberflächenerneuerungsmodell).

Beim Katsaros Modell wurde $n=0,8$ angenommen (s. IV.3.)

Die beiden theoretischen Kurven sind zusammen mit den nach 2.5.5 gemessenen Werten für w_{CO_2} in Abb. 4.1.2 zu sehen.

Abb 4.1.2

Auch hier stimmt der Temperaturverlauf überein mit den Modellen, die absoluten Werte jedoch nicht.

Die beiden von Jähne 80 gemessenen Werte schließen sich ebenfalls gut dem Temperaturverlauf an.

Die Abweichungen im unteren Temperaturbereich von 20°C könnten auf Schichtung der CO₂ Konzentration im Tank zurückzuführen sein. Bei höheren Temperaturen konnte durch zeitweiliges Rühren und anschließendes Messen der Leitfähigkeit Schichtung ausgeschlossen werden. (Die Meßsonde liegt im oberen Drittel der Wasserhöhe)

2. Schmidtzahlabhängigkeit

Die Schmidtzahlabhängigkeit kann durch Vergleich von w_H und w_{CO_2} gewonnen werden durch

$$n = \frac{\ln \frac{w_H}{w_{CO_2}}}{\ln \frac{Sc_{CO_2}}{Sc_H}}$$

Der Fehler Δn ist gegeben durch

$$\Delta n = \frac{1}{\ln \frac{Sc_{CO_2}}{Sc_H}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta w_H}{w_H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta w_{CO_2}}{w_{CO_2}}\right)^2 + n^2 \left(\frac{\Delta Sc_H}{Sc_H}\right)^2 + n^2 \left(\frac{\Delta Sc_{CO_2}}{Sc_{CO_2}}\right)^2}$$

Die gemessenen Schmidtzahlexponenten mit ihren Fehlern sind in Abb. 4.3.1 aufgetragen.

Die Bedingungen waren Verdunstungsinduzierte Konvektion ohne Wellen.

Dem gemessenen Schmidtzahl exponenten von $0,8 \pm 0,1$ zufolge ist das Oberflächenerneuerungsmodell bei freier Konvektion nicht zutreffend. Die Turbulenz nimmt vielmehr zur Oberfläche hin stärker ab.

3. Einfluß der Wellen

Um den Einfluß der Wellen auf den Gasaustausch abzuschätzen wurden Messungen mit zwei verschiedenen Wellenlängen bei verschiedenen Amplituden durchgeführt.

Die erste Welle war eine stehende Welle mit 3,52 Hz Anregungsfrequenz, welche mit 12,4 cm Wellenlänge gerade die 5. Oberschwingung bezüglich der Tanklänge ist. Die Eigenfrequenzen sind nach

$$\nu = \sqrt{\frac{g}{2\pi\lambda}}$$

in der folgenden Tabelle verzeichnet:

Nummer	1	2	3	4	5	6
λ (cm)	62	31	20,7	15,5	12,4	10,3
ν (Hz)	1,59	2,24	2,75	3,18	3,55	3,89

Nummer	7	8	9	10	11
λ (cm)	8,86	7,75	6,89	6,2	5,64
ν (Hz)	4,2	4,49	4,76	5,02	5,27

Die Wellenneigung wurde am ersten Knoten gemessen
um die maximale Neigung zu erhalten.

Die Frequenzspektren und Zeitserien dieser Welle bei
den für die Gasaustauschmessung benutzten Neigungs-
amplituden sind in Abb. 4.2.1 dargestellt.

Abb 4.2.1

Die am ersten und letzten Knoten gemessenen Neigungsamplituden waren gleich, so daß man die Dämpfung vernachlässigen konnte.

Die Transfergeschwindigkeit für CO_2 ist in Abb. 4.2.2 als Funktion von $\tan^2 \alpha$ aufgetragen:

Abb. 4.2.2

Die zweite Welle war angeregt durch eine Frequenz von 14,5 Hz und hatte somit eine Wellenlänge λ von 1,6 cm. Diese Wellenlänge liegt in der Nähe der Grenze zwischen Kapillar- und Schwerewellen von 1,7 cm. Die Zeitserien und Frequenzspektren während der Messungen sind in Abb. 4.2.3 zu sehen.

Abb 4.2.3

Die Wellendämpfung, die mit der Frequenz zunimmt, aber auch von der Beschaffenheit der Wasseroberfläche abhängt (Filme, Dreck,...), war bei dieser Welle stark, so daß am Tankende nichts mehr reflektiert werden konnte. Diese Welle war also sicher eine laufende. In der Abb. 4.2.4 ist die Verteilung von $\tan \alpha$ und $\tan^2 \alpha$ über die Tanklänge zu sehen.

Abb. 4.2.4

Die starke Dämpfung gestattet nur eine unsichere Abschätzung eines mittleren $\tan^2 \alpha$ über die gesamte Fläche. Der Meßpunkt lag etwa 7 cm von der Membrane entfernt. Daher muß man $\tan^2 \alpha$ für eine Mittelung mit 0,6 multiplizieren.

Die Erhöhung von w_{CO_2} durch diese Welle ist in Abb. 4.2.5 zu sehen.

Abb 4.2.5

Zum Vergleich sind in Abb. 4.2.6 die Gasaustauscherhöhungen beider Wellen gegen $\tan^2 \alpha$ aufgetragen.

Abb. 4.2.6

Schon kleine Neigungen einer Welle im Grenzbereich zwischen Kapillar und Schwerewellen erhöhen den Gasaustausch erheblich. Bei einer Wellenlänge von 1,6 cm werden, um den Gasaustausch zu verdoppeln, nur maximale Neigungen von $3^\circ \hat{=} \tan \alpha = 0,05$, gemittelt über die Wasseroberfläche, benötigt.

Die Grenzschichtdicke z liegt hier mit $z = D_{CO_2}/w_{CO_2} = 0,07$ cm in der Größenordnung der Eindringtiefe $\lambda = 0,27$ cm der 14,5 Hz Welle. Eine große Effektivität dieser Welle für Grenzschichterneuerung liegt daher nahe.

Die mittlere Verweildauer τ des Wasser an der Oberfläche ist ohne Wellen $\tau = D_H/w_H^2 = 66$ s. Erfolgt durch die Wellen eine 7-fache Steigerung der Transfergeschwindigkeit, so kommt die Verweildauer τ mit 1,3 s in die Größenordnung von ν^{-1} der 3,5 Hz Welle mit 0,29 s. D.h. für kleine Frequenzen sollte man nach dem Oberflächen-erneuerungsmodell keine allzustarke Erhöhung finden, da die Grenzschicht sich schon durch statistisches Absinken mit etwa derselben Frequenz erneuert.

Hier ist bei einem Verhältnis von $\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{14,5 \text{ s}^{-1}}{3,5 \text{ s}^{-1}} = 4,1$ was einer Wellenlängenänderung von $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 12,4/1,6 = 7,7$ entspricht, das Verhältnis der Effektivität der Wellen etwa 5.

V. Weitere Möglichkeiten

Durch das Infrarotthermometer ist man in der Lage, Wasseroberflächentemperaturen auf einer Fläche von etwa 2 cm^2 zu messen. Man kann daher bei langwelligeren, stehenden Wellen die Oberflächentemperatur und damit die Grenzschichtdicken an verschiedenen Phasen der Welle messen, um damit nähere Einblicke in den Mechanismus der Erhöhung des Austausches durch Wellen zu erhalten. Da man gut definierte und reproduzierbare Wellen zur Verfügung hat, kann man weiterhin die Wellendämpfung als Funktion der Grundfrequenz, aber auch die Änderung des Frequenzspektrums durch die Dämpfung quantitativ untersuchen. Hierbei kann man auch Oberflächenfilme ändern und deren Einfluß auf die Dämpfung bestimmen.

Literaturverzeichnis

- Broecker, W.S. and T.H. Peng 1974. Gas exchange rates between air and sea. *Tellus* 26, 22
- Broecker, H.C., J. Petermann and W. Siems. 1979. The influence of wind on CO₂-exchange in a wind-wave tunnel, including the effects of monolayers *J. Marine Res.* 36, 595-610
- Chang, J.H. and R.N. Wagner 1975. Laboratory measurement of surface temperature fluctuations induced by small amplitude surface waves. *J. of Geophysical Res.* 80, 18
- Deacon, E.L. 1977. Gas transfer to and across an air-water interface. *Tellus* 29, 363-374
- Hasse, L. and P. Liss 1980. Gas exchange across the air-sea interface. *Tellus*
- Ilmberger, J. 1981. Impulsübertrag und Strömungsverhältnisse in einem ringförmigen Wind-Wasser Kanal. Diplomarbeit Institut für Umweltphysik.
- Jähne, B., K.O. Münnich, U. Siegenthaler. 1979. Measurements of gas exchange and momentum transfer in a circular wind-water tunnel. *Tellus* 31, 321 - 329
- Jähne, B. 1980. Zur Parametrisierung des Gasaustausches mit Hilfe von Laborexperimenten. Institut für Umweltphysik Heidelberg, Inaugural- Dissertation.
- Kanwisher, J. 1963. On the exchange of gases between the atmosphere and the sea. *Deep-Sea Res.* 10, 195-207.
- Katsaros, K.B., W.T. Liu, J.A. Businger, J.E. Tillman 1976. Heat transport and thermal structure in the interfacial boundary layer measured in an open Tank of water in turbulent free convection. *J. Fluid Mech.* 83, 2, 311-335
- Katsaros, K.B., W.J. Shaw, K. Drummond 1978. Laboratory experiments on the interaction between surface waves and free convection in water. From: *Turbulent Fluxes through the sea surface, wave dynamics, and prediction.* Edited by A. Favre, K. Hasselmann. Plen. Publ. Corp. 1978.

Katsaros, K.B., 1980. The aqueous thermal boundary layer.
Boundary-Layer Meteorology 18, 107 - 127

Münnich, K.O., 1975. Verdunstungskälte und Gasaustausch,
Manuskript f-243, Institut für Umweltphysik - Heidelberg.

Tschiersch, J. 1980. Messung von Wellen mit optischen
Methoden. Diplomarbeit - Institut für Umweltphysik.

Vogt, H.J. 1976. Isotopentrennung bei der Verdunstung
von Wasser. Staatsexamensarbeit - Institut für
Umweltphysik - Heidelberg.

Weißer, F. 1980. Verdunstungsmessungen in einem Ring-
förmigen Wind-Wasser-Kanal mit Hilfe von Psychro-
metern und einem WLD - System. Staatsexamensarbeit -
Institut für Umweltphysik - Heidelberg.

Anhang 1

Heizungsregelung

Mit Hilfe von R_1 kann man die Referenzspannung, die über IC_1 Lastunabhängig gemacht wurde, als Temperatursollwert wählen. Diese Spannung wird mit dem als Differenzverstärker geschalteten IC_2 mit dem "ist"-Eingang (PT 100) verglichen. Die Differenz wird 10-fach verstärkt. Mit diesem Signal wird IC_3 angesteuert, welcher, als nicht-invertierender Verstärker, direkt den Darlington-Leistungstransistor TIP 141 ansteuert. Mit dem Ausgangssignal wird auch gleichzeitig der invertierende IC_4 versorgt, welcher wiederum den zu T_1 komplementären T_2 (TIP 146) ansteuert. Somit wird eine Potentialdifferenz von 40 V erreicht, welche beim verwendeten Widerstand von 16 Ohm eine Heizleistung von max. 100 Watt ermöglicht.

Anhang 2

Leitfähigkeitsmeßelektronik

Um die Leitfähigkeit im Wasser zu messen, muß man, zur Vermeidung von Ionisierung eine Wechselspannung an die Meßsonde anlegen. Als Wechselspannungsquelle dient hier ein Sinus - Cosinus Generator von Burr Brown (4423). Der Sinus Ausgang wird mit IC₁ auf 100 mV gesetzt nach dem Meßwiderstand wird mit dem invertierenden OP 07 die Meßspannung in 7 Meßbereichen verstärkt. Die Sinusspannung wird im folgenden Sample and Hold im Maximum festgehalten, da die beiden Komperatoren, das Nand und der 8 µs Monoflopp in dem Moment triggern, wenn die Cosinusspannung die Polarität wechselt.